

Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android

Mardiana *¹, Slamet Widodo ²

^{1,2} Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya; Jl. Srijaya Negara Bukit Besar,
Palembang-Indonesia 30139 Telp.(0711) 353414. Fax. (0711) 355918
e-mail: ² slamet_widodo2003@yahoo.com

Abstrak

Kendaraan merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tujuan. Kendaraan membuat penggunaannya lebih menghemat waktu dan tenaga, guna membantu aktivitas manusia. Pada setiap kendaraan memiliki salah satu bagian yang penting yaitu ban. Kebocoran ban merupakan permasalahan yang menjadi kendala pengguna kendaraan saat melakukan perjalanan dekat ataupun jauh. Pada saat ini dunia berkembang menjadi lebih maju, dimana kemajuan tersebut tak lepas dari peran teknologi yang semakin lama semakin berkembang juga. Hal ini mendorong untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sistem operasi android, dengan membangun sebuah aplikasi GPS (Geographic Positioning System) dengan menggunakan Google Maps untuk pencarian lokasi Tambal Ban Berbasis Android di Palembang. Pada aplikasi ini terdapat menu Tambal ban Mobil, Tambal ban Motor, Telepon Darurat, dan Tips Perawatan Ban. Pada fitur Tambal Ban Mobil dan Tambal ban Motor terdapat Maps beserta rute lokasi, jarak tempuh dan waktu tempuh setelah memilih marker tujuan. Aplikasi pencarian lokasi Tambal ban ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dan pengolahan database menggunakan MySQL. Software Android Studio juga mendukung pembuatan aplikasi ini, karena aplikasi ini memerlukan bahasa pemrograman Java, agar dapat diterapkan pada perangkat mobile berbasis Android.

Kata kunci— Kendaraan, Aplikasi, Tambal Ban, Android, GPS, Maps.

Abstract

Vehicle is transportation that used to reach the aim location. Vehicle make user more time and energy to make human activities. Every vehicle have one of important part is tire. Tire leakage is problem to be obstacle for vehicle user when to do travelling near or far. At this world developed to be more advanced, where progress is not separated from the role technology that increasingly developing. It is encouraging to maximize the potential of the android operating system, to build an application of GPS (Geographic Position System) with the use of Google Maps to search tire repair locations android-based in Palembang. In this application consist car tire repair, motorcycle tire repair, emergency telephone, tips tire care. At feature car tire repair and motorcycle tire reperi there are maps along the route location, mileage, and traveling time after choose location marker. The searching tire repair built use program language php and processing database use MySQL. Software android studio also

support for make this application, because this application need program language java in order to be applied on mobile device based android.

Keywords— *Transportation, Application, Tire repairs, Android, GPS, Maps.*

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini dunia berkembang menjadi lebih maju, dimana kemajuan tersebut tak lepas dari peran teknologi yang semakin lama semakin berkembang juga. Perkembangan ini juga membawa dampak positif pada teknologi yang mendorong umat manusia untuk membuat sesuatu yang berguna baik bagi dirinya sendiri atau orang lain yang bertujuan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehingga pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien dalam memperoleh informasi.

Kemajuan teknologi yang ada sekarang khususnya telepon seluler, dapat dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan umum, diantaranya para pengguna sarana transportasi agar dapat memperoleh informasi lalu lintas dengan mudah. Aplikasi pemandu pencarian lokasi dibutuhkan karena dalam kehidupan sehari – hari sering dilakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempertimbangkan efisien, waktu dan biaya sehingga diperlukan ketepatan dalam menentukan jalur terpendek.

Kendaraan merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tujuan. Kendaraan membuat penggunanya lebih menghemat waktu dan tenaga guna membantu aktivitas manusia. Pada setiap kendaraan memiliki salah satu bagian yang penting yaitu ban. Ban memiliki peranan penting karena ban memiliki fungsi sebagai sistem penompang berat kendaraan, menjaga kestabilan laju kendaraan, pengontrol traksi dan pengereman, pengontrol arah kendaraan dan juga berfungsi untuk meredam getaran. Kualitas dari ban juga harus menjadi salah satu perhatian penting pengendara guna untuk menghindari kebocoran ban. Kebocoran ban dapat disebabkan oleh berbagai macam seperti ban luar aus,

kondisi ban kurang baik, dan ban kempes akibat dari benda tajam.

Kebocoran ban merupakan permasalahan yang menjadi kendala pengguna kendaraan saat melakukan perjalanan dekat ataupun jauh. Di situasi yang seperti itu pengendara akan terganggu dan dibuat panik apabila disaat bersamaan kebocoran ban ditempat atau wilayah yang baru. Dengan situasi tersebut bukan tidak mungkin akan menghambat pekerjaan dan waktu pengendara karena kendala tersebut yang mengharuskan mencari lokasi bengkel tambal terdekat untuk mengganti atau memperbaiki kebocoran bannya. Namun tidak semua lokasi terdapat tambal ban. Pengendara akan kesulitan menemukan lokasi tambal ban terdekat dengan posisi kebocoran ban pengendara berada.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah proses pencarian lokasi tambal ban terdekat dari lokasi kebocoran ban pengendara berada. Selain dibutuhkan lokasi dan tempat tambal ban terdekat dibutuhkan juga informasi mengenai jam operasional dan harga tambal ban yang diperlukan pengguna disaat-saat mendesak. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan mempercepat pengendara untuk segera memperbaiki ban.

Penelitian yang dilakukan Hartono [5], *Smartphone* sudah dilengkapi dengan fitur GPS. Dengan basis data peta digital yang sudah terintegrasi dalam *smartphone* tersebut, maka secara otomatis *smartphone* juga dapat difungsikan sebagai pemandu jalan bagi pemiliknya. Maka dari itu dibuatlah aplikasi pada *smartphone* Android yang dapat berfungsi sebagai penunjuk jalan menuju lokasi pom bensin terdekat dari lokasi pengguna aplikasi di wilayah Jakarta, sehingga dapat meminimalkan resiko kehabisan bahan bakar pada saat berkendara. Metodologi pembuatan aplikasi ini adalah Studi pustaka dan untuk mendapatkan informasi

mengenai lokasi pom bensin di Jakarta dari internet. Hasil pembahasan pembuatan Aplikasi yang dibuat membantu pengendara kendaraan bermotor selama masih jangkauan sinyal operator yang baik, penambahan informasi jarak dan rute lokasi pom bensin dan jika tidak ada sinyal aplikasi akan loading terus menerus.

Penelitian lain juga telah dilakukan, tentang aplikasi pencarian lokasi agen TIKI di Yogyakarta untuk Android. Aplikasi GPS dengan menggunakan *Google Maps* untuk pencarian lokasi agen TIKI di Yogyakarta. Metodologi penelitian perancangan UML *Class diagram* yang memberikan gambaran global aplikasi pencarian lokasi agen TIKI. Berdasarkan hasil desain dan implementasi sistem disimpulkan bahwa sistem yang dirancang memiliki kelebihan penggunaan aplikasi dapat melihat data nomor resi dengan menggunakan perangkat *mobile* sehingga tidak harus masuk ke dalam sistem pelacakan barang yang berada di website TIKI dan juga memudahkan pengguna aplikasi untuk melakukan Komunikasi dengan pihak agen TIKI menggunakan fitur SMS, telepon atau email [15].

Penelitian yang dilakukan Gunawan [4], melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi pencarian dan navigasi fasilitas umum berbasis Android, aplikasi ini dibuat karena banyak diperlukan oleh pengguna ponsel melalui LBS dapat dihasilkan aplikasi pencarian *Interest*, aplikasi navigasi, aplikasi pencari ponsel. Pembuatan aplikasi CityNavi menggunakan *framework* PhoneGap. Sehingga meskipun dibuat dengan basis Android, namun aplikasi CityNavi dapat dikembangkan pada sistem operasi selain Android. Hasil yang didapat dari pengembangan aplikasi tersebut adalah dibutuhkan koneksi internet untuk menampilkan peta Maps, aplikasi CityNavi menggunakan *PhoneGap* dan dapat berjalan di ukuran layar yang berbeda sehingga tidak merusak tampilan.

Penelitian yang dilakukan Prastowo [8], mendefinisikan bahwa ponsel berbasis Android memiliki fitur GPS yang dapat digunakan untuk memberikan informasi geolokasi terkini pengguna. Platform Android juga dapat diintegrasikan dengan

Google Maps API yang menawarkan kemudahan dalam membangun aplikasi yang memerlukan data geolokasi dan kemampuan dalam menyediakan peta yang cukup lengkap. Langkah metode dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur tentang Android, GPS, dan *Google Maps* API. Implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi ini dapat digunakan untuk menampilkan lokasi terkini pengguna dan lokasi masjid-masjid yang terdekat dengan pengguna. Jarak maksimum masjid yang akan ditampilkan dalam aplikasi dapat diatur sendiri oleh pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari lokasi masjid terdekat sehingga dapat menghemat waktu perjalanan.

Penelitian yang dilakukan Muludi [6] telah membangun aplikasi pencarian informasi Sholat Jumat di Kota Bandar Lampung Menggunakan LBS Berbasis Android. Dengan kondisi jalan yang padat ketika jam tertentu, akan menyulitkan untuk mencari lokasi masjid terdekat. Bagi para muslim yang sedang berkunjung ke Bandar Lampung akan sangat membutuhkan informasi masjid terdekat. Akan tetapi, saat ini kaum muslimin masih kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang hal tersebut dikarenakan kurangnya pemberitahuan dari masjid-masjid yang ada. Maka dibuatlah aplikasi ini untuk mengatasi permasalahan yang tersebut, pembuatan Aplikasi ini menggunakan metodologi analisa sistem dan analisa *user requirement*. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat di simpulkan aplikasi ini memiliki beberapa fitur tambahan yaitu navigasi menuju masjid yang dipilih pengguna, aplikasi berjalan *online*.

Pada Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android ini bertujuan untuk mempermudah pengendara mencari lokasi tambal ban pada saat sedang melakukan perjalanan di wilayah Palembang, Aplikasi ini juga memberikan informasi tambal ban seperti: jarak dan *rute* menuju lokasi tambal ban, jam operasional, nomor telepon darurat dan tips perawatan ban yang berguna untuk pengguna.

Metodologi pembuatan aplikasi ini menggunakan analisa sistem, studi pustaka dan pengambilan data tambal ban langsung ke lokasi tambal ban. Hasil dari pembuatan aplikasi ini selain untuk mempermudah pengguna mencari titik lokasi tambal ban mobil dan motor juga mendapat informasi tambahan mengenai nomor telepon darurat dan tips perawatan ban.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk sistem dan aplikasi yang

akan dibuat. *Use Case* mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem dan aplikasi yang akan dibuat. *Use Case Diagram* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. *Use Case diagram* pada Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android yang digambarkan pada Gambar 1. Sedangkan deskripsi model *Use Case* pada Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android dapat dilihat pada Tabel 1.

Gambar 1 Use Case Diagram Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android

Tabel 1 Deskripsi *Use Case* Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban

Nama Use Case	Deskripsi Use Case	Pelaku
Kelola Menu Mobil	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke sistem untuk mengelola Aplikasi, dalam hal ini pelaku dapat menambah, mengubah, dan menghapus data (Harga, Jam Oprasional, Longtitude, Latitude, No.Handphone pemilik Tambal Ban) yang terdapat di Menu Mobil Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban.	Administrator (<i>Admin</i>)

Kelola Menu Motor	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke sistem untuk mengelola Aplikasi, dalam hal ini pelaku dapat menambah, mengubah, dan menghapus data (Harga, Jam Oprasional, Longitude, Latitude, No.Handphone pemilik Tambal Ban) yang terdapat di Menu Motor Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban.	Administrator (Admin)
Kelola Menu Telepon	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke sistem untuk mengelola Aplikasi, dalam hal ini pelaku dapat menambah, mengubah, dan menghapus data (Nama, Nomor Teelepon Instansi) yang terdapat di Menu Telepon Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban.	Administrator (Admin)
Kelola Menu Tips	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke sistem untuk mengelola Aplikasi, dalam hal ini pelaku dapat menambah, mengubah, dan menghapus data (Judul Tips Perawatan Motor/ Mobil, Deskripsi Tips Perawatan Motor/ Mobil) yang terdapat di Menu Tips Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban.	Administrator (Admin)
Mengakses Menu Mobil	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke dalam aplikasi masuk ke Menu Mobil mengklik Marker di Peta Maps sesuai dengan yang diinginkan.	User
Mengakses Menu Motor	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke dalam aplikasi masuk ke Menu Mobil mengklik Marker di Peta Maps sesuai dengan yang diinginkan.	User
Mengakses Menu Telepon	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke dalam aplikasi masuk ke Menu Telepon memilih telepon di daftar list sesuai dengan yang diinginkan dan melakukan panggilan bila dibutuhkan.	User
Mengakses Menu Tips	<i>Use Case</i> ini menggambarkan pelaku masuk ke dalam aplikasi masuk ke Menu Tips memilih Tips perawatan ban Mobil/Motor di daftar list tips perawatan ban sesuai dengan yang diinginkan.	User

untuk membangun sistem. Pada Gambar 2 menunjukkan Class Diagram Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android.

2.2 Class Diagram

Class diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat

Gambar 2 *Class Diagram* Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Halaman Administrator

Aplikasi ini disebut Tambal Ban Palembang, pada aplikasi ini terdapat dua aktor utama yaitu *Administrator* dan *User* (Pengguna) Pada halaman *admin* dapat melakukan aksesnya yaitu *Input*, *Edit*, dan *Delete* data pada Halaman *Input/Output*. Sedangkan pada *User* bisa mengakses aplikasi dan mendapatkan informasi titik lokasi dan waktu tempuh dari posisi pengendara ke lokasi tambal ban Mobil atau Motor. Di dalam aplikasi ini juga *User* akan mendapatkan informasi mengenai tips perawatan ban dan dapat langsung menghubungi Nomor Telepon darurat.

Beberapa *form* pada halaman antarmuka *Administrator* yaitu *form input* data dan *edit* data. Tombol yang ada pada antarmuka halaman *administrator* yaitu *input*, *edit*, dan *simpan*. Antarmuka halaman *administrator* juga menampilkan data menu menu Tambal Ban mobil, Tambal Ban motor, Telepon Darurat, dan Tips Perawatan Ban.

Gambar 3 memperlihatkan halaman utama *listing* Tambal Ban Mobil yang bisa di akses oleh *Administrator*. Akses yang bisa dilakukan oleh *administrator* pada halaman menu Tambal Ban Mobil ini yaitu Tambah, Edit dan Hapus data Tambal ban Mobil.

Tambal Ban Palembang

Tambal Ban Palembang
Mardiana

MAIN NAVIGATION

- Kontak +
- Tambal Ban Mobil +
- Tambal Ban Motor +
- Tips Mobil +
- Tips Motor +

Created by Mardiana

Powered by 000webhost

Daftar Tambal Ban Mobil

No	Latitude	Longitude	Jam	Nohp	Tubles	Dibuat	Diubah	Actions
1	-2.9600583	104.739005	09.00 - 21.00	089629965777	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:10:22	Edit Delete
2	-2.9573383	104.7422817	08.00 - 17.00	081377879812	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:10:56	Edit Delete
3	-2.9709012	104.7515356	08.00 - 17.00	081274477465	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:11:17	Edit Delete
4	-2.9702595	104.7541791	08.00 - 17.00	085380481300	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:11:39	Edit Delete
5	-2.970029	104.7544297	08.00 - 17.00	081271314746	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:12:05	Edit Delete
6	-2.9259513	104.7138368	08.00 - 17.00	089620628944	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:12:23	Edit Delete
7	-2.9224791	104.7053263	08.00 - 17.00	085840709290	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:12:42	Edit Delete
8	-2.9555317	104.7463767	08.00 - 17.00	08987078518	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:17:15	Edit Delete
9	-2.9512667	104.7540933	08.00 - 17.00	082269040165	tidak	2018-07-04 00:00:00	2018-07-11 12:17:42	Edit Delete
10	-2.8668915	104.834746	08.00 - 18.00	081274035600	tidak	2018-07-11 11:52:53	2018-07-11 11:55:11	Edit Delete

Gambar 3 Tampilan *Listing Input/Output* Halaman Tambal Ban Mobil

3.2 Halaman End - User

User dapat mengakses beberapa menu Pada Aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban Berbasis Android seperti, Menu Tambal Ban Mobil, Menu Tambal Ban Motor, Menu Telepon Darurat dan Menu Tips Perawatan Ban Motor /Mobil. Namun *User* hanya bisa mengakses saja tidak bisa melakukan proses tambah, ubah dan hapus seperti yang di lakukan oleh *Admin*. Gambar 4 memperlihatkan Beberapa Menu yang dapat digunakan *User* yaitu: Menu Tambal Ban Mobil, Menu Tambal Ban Motor, Menu Telepon, dan Menu Tips.

Gambar 4 Menu Aplikasi Android

3.3 Black Box Testing pada Halaman Administrator

Pengujian *black box* dilakukan untuk memastikan bahwa skenario sistem berjalan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2 merupakan Hasil pengujian untuk sistem administrator, sedangkan Tabel 3 merupakan hasil pengujian untuk aplikasi pada sisi end-user.

Tabel 2 Hasil Pengujian Website Input Output Aplikasi pada Admin

No.	Tombol	Fungsi	Keterangan
1.		Membuka Website Aplikasi	Berhasil/Tidak
		Membuka website aplikasi dan muncul halaman Awal website	Berhasil/Tidak
2.		Menampilkan Main Menu	Berhasil/Tidak
	Main Menu	Menampilkan main menu yang terdiri atas Menu Tambal ban Mobil, Menu Tambal Ban Motor, Menu Kontak dan Menu Tips perawatan Mobil dan Tips perawatan ban Motor.	Berhasil/Tidak
3.		Menampilkan Menu Kontak	Berhasil/Tidak
	Tambah	Menampilkan <i>form</i> tambah kontak yang terdiri dari nama dan Nomor Telepon.	Berhasil/Tidak
	Ubah	Menampilkan <i>form</i> ubah/edit kontak.	Berhasil/Tidak
	Save	Menyimpan data yang diisikan dalam <i>form</i> .	Berhasil/Tidak
	Hapus	Menghapus data kontak sesuai dengan data kontak mana yang ingin di hapus.	Berhasil/Tidak
4.		Menampilkan Menu Tambal Ban Mobil	Berhasil/Tidak
	Tambah	Menampilkan <i>form</i> tambah Tambal Ban yang terdiri dari latitude, longtitude, jam operasional No.Hp dan Tubless.	Berhasil/Tidak
	Ubah	Menampilkan <i>form</i> ubah Tambal Ban mobil yang terdiri dari latitude, longtitude, jam operasional No.Hp dan Tubless.	Berhasil/Tidak
	Save	Menyimpan data yang diisikan dalam <i>form</i> .	Berhasil/Tidak
	Hapus	Menghapus data Tambal Ban mobil sesuai dengan data Tambal ban mobil mana yang ingin di hapus.	Berhasil/Tidak
5.		Menampilkan Menu Tambal Ban Motor	Berhasil/Tidak
	Tambah	Menampilkan <i>form</i> Tambal Ban Motor yang terdiri dari latitude, longtitude, jam operasional No.Hp dan Tubless.	Berhasil/Tidak
	Ubah	Menampilkan <i>form</i> ubah Tambal Ban Motor.	Berhasil/Tidak
	Save	Menyimpan data yang diisikan dalam <i>form</i> .	Berhasil/Tidak
	Hapus	Menghapus data kategori sesuai dengan data tambal ban motor mana yang ingin di hapus.	Berhasil/Tidak
6.		Menampilkan Menu Tips Perawatan Ban Mobil	Berhasil/Tidak
	Tambah	Menampilkan <i>form</i> tambah Tips perawatan Ban Mobil dan menuliskan deskripsi Perawatan ban Mobil.	Berhasil/Tidak
	Ubah	Menampilkan <i>form</i> ubah Tips Perawatan Ban mobil.	Berhasil/Tidak
	Save	Menyimpan data yang diisikan dalam <i>form</i> .	Berhasil/Tidak
	Hapus	Menghapus data Tips Perawatan Ban Mobil sesuai dengan data Tips Perawatan ban mobil mana yang ingin di hapus.	Berhasil/Tidak
7.		Menampilkan Menu Menu Tips Perawatan Ban Motor	Berhasil/Tidak
	Tambah	Menampilkan <i>form</i> tambah Tips perawatan Ban	Berhasil/Tidak

		Motor dan menuliskan deskripsi Perawatan ban Motor.	
	Ubah	Menampilkan <i>form</i> ubah Tips Perawatan Ban mobil.	Berhasil/Tidak
	Save	Menyimpan data yang diisikan dalam <i>form</i> .	Berhasil/Tidak
	Hapus	Menghapus data Tips Perawatan Ban Motor sesuai dengan data Tips Perawatan ban motor mana yang ingin di hapus.	Berhasil/Tidak

Tabel 3 Hasil Pengujian Aplikasi pada User

No.	Tombol dan Menu	Fungsi	Keterangan
1.	Membuka Aplikasi		Berhasil/Tidak
	Icon Aplikasi	Splash Screen	Berhasil/Tidak
2.	Menampilkan Main Menu Utama		
	Main Menu	Menampilkan main menu yang terdiri atas Menu Tambal Ban Mobil, Menu Tambal Ban Motor, Menu Kontak / telepon darurat dan menu Tips Perawatan ban.	Berhasil/Tidak
3.	Menampilkan Menu Mobil		Berhasil/Tidak
	Tampilan peta maps	Menampilkan peta maps titik lokasi User dan titik lokasi tambal ban mobil.	Berhasil/Tidak
4.	Menampilkan Menu Motor		Berhasil/Tidak
	Tampilan peta maps	Menampilkan peta maps titik lokasi User dan titik lokasi tambal ban motor	Berhasil/Tidak
5.	Menampilkan Menu Telepon		Berhasil/Tidak
	Telepon	Saat diklik akan menelpon nomor darurat.	Berhasil/Tidak
6.	Menampilkan Tips Perawatan		Berhasil/Tidak
	Tampilan List	Menampilkan Daftar Tips Perawatan, sesuai dengan jenis perawatan ban.	Berhasil/Tidak

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Aplikasi ini dapat membantu para pengendara kendaraan mobil dan motor untuk dapat memberikan informasi lokasi Tambal Ban wilayah Seberang Ilir dan Seberang Ulu yang dapat digunakan kapanpun.
2. Aplikasi ini dapat menambah keragaman beredarnya aplikasi informasi, khususnya aplikasi Pencari Lokasi Tambal Ban di sistem operasi Android

dengan pengembangan fitur jarak, waktu dan rute.

3. Dari pengujian koneksi internet dan GPS yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat berjalan secara optimal dalam melakukan pencarian Tambal Ban terdekat ketika koneksi internet stabil dan GPS aktif.

5. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penambahan Algoritma untuk membantu rekomendasi tambal ban

yang terdekat dari posisi *User*, sehingga *User* tidak secara manual mengklik *marker* tambal ban yang terdekat dari posisinya berada.

2. Penambahan fitur yang lebih banyak seperti fitur *booking* tambal ban, serta dapat menghubungi langsung Pemilik Tambal ban dari Aplikasi.
3. Penambahan data titik lokasi tambal ban mobil dan tambal ban motor lebih diperluas wilayahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariani, Tiara Retno. 2013. *Majalah Online Teknik Komputer Berbasis Android*. Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [2] Dewi, Tiara Ayu. 2017. *Sistem Informasi pada Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya Berbasis Android*. Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [3] Enterprise, Jubilee. 2014. *HTML 5 Manual Book*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- [4] Gunawan, Dimas Adipati. Gregorius Satia Budhi & Rolly Intan. 2013. *Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Pencarian dan Navigasi Fasilitas Umum Berbasis Android*. Infra. Vol.1(1).
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=193217> diakses tanggal 01 Juni 2018.
- [5] Hartono, Foeng & Nina Sevani. 2013. *Aplikasi Navigasi Lokasi POM Bensin Di Jakarta Berbasis Android*. Jurnal ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer. Vol.2 (5).
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=199683> diakses tanggal 01 Juni 2018.
- [6] Muludi, Kurnia. Febi Eka Febriansyah & Alfabet setiawan. 2016. *Aplikasi Pencarian Informasi Sholat Jum'at di Kota Bandar Lampung Menggunakan LBS Berbasis Android*. Jurnal Komputasi. Vol.4 (2).
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=532826#> diakses tanggal 01 Juni 2018.
- [7] Nugroho, Widi Novian. 2017. *Aplikasi Pencarian Masjid Terdekat di Kota Bandar Lampung Berbasis Mobile Menggunakan Algoritma Dijkstra*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- [8] Prastowo, Pramuko Tri. Kodrat Iman Satoto & Rizal Isnanto. 2012. *Perancangan Aplikasi Pencari Masjid Menggunakan Global Positioning System (GPS) pada Platform Android*. Jurnal Transient. Vol.1(4).
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=74732> diakses tanggal 01 Juni 2018.
- [9] Puspitasari, Herisa. 2017. *Aplikasi Rangkaian Digital Berbasis Android*. Jurusan Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [10] Rizka, HT. 2013. *Aplikasi Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Berbasis Web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP*. Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [11] Rosa, AS & M. Shalahudin. 2013, *Rekayasa Perangkat Lunak*, Informatika, Bandung.
- [12] Safaat H, Nazaruddin. 2014. *Android Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*. Informatika. Bandung.
- [13] Sidik, Betha. 2012, *Pemrograman Web dengan HTML*, Informatika, Bandung.
- [14] Simartama, Janner. 2009. *Basis Data*. Andi: Yogyakarta.
- [15] Suharto, Untoro Hadi, Joko Triyono & Edhi Sutanta. 2014. *Aplikasi Pencarian Lokasi agen TIKI (Titipan Kilat) Di Yogyakarta Berbasis Android*. Jurnal SCRIPT. Vol.1(2).
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=386611> diakses tanggal 01 Juni 2018.

- [16] Tika. 2017. *Pengertian Ban secara lengkap*.
<http://www.itsilmu.com/2017/02/pengertian-ban-secara-lengkap.html> ..
Diakses tanggal 03 April 2018.
- [17] Utami, Siti Rahma. 2017. *Aplikasi Borang Akreditasi Program Studi Diploma III (DIII) Teknik Komputer Pada Politeknik Negeri Sriwijaya Berbasis Web*. Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [18] Widodo, Prabowo. P. 2015. *Menggunakan UML (Unified Modelling Language)*. Informatika Bandung.